

УДК 616-72

DOI 10.5281/zenodo.14214750

Научная статья

ПРОГРЕСС В ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРФЕЙСА МОЗГ-КОМПЬЮТЕР В КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ

PROGRESS IN THE APPLICATION OF BRAIN-COMPUTER INTERFACE TECHNOLOGY IN CLINICAL MEDICINE

ХУАН ЧЖАНСЯН,*Санкт-Петербургский государственный университет.***HUANG ZHANGXIANG,***St. Petersburg State University.*

В статье рассматриваются особенности применения технологии интерфейса мозг-компьютер (BCI) в клинической медицине, направленного на улучшение качества жизни пациентов с неврологическими и психическими нарушениями. Проводится анализ достижений BCI в управлении экзоскелетами, зрительными и слуховыми протезами, а также в терапии психических расстройств. Изучаются такие аспекты, как роль BCI в реабилитации двигательных функций и эмоциональной саморегуляции пациентов. Основными выводами являются подтверждение эффективности BCI в расширении возможностей пациентов с ограниченными функциями и выявление потенциального вклада этой технологии в медицину. Вкладом автора в исследования является обоснование применения BCI для создания персонализированных терапевтических решений и уточнение перспективных направлений развития технологии.

The article discusses the features of the use of brain-computer interface (BCI) technology in clinical medicine aimed at improving the quality of life of patients with neurological and mental disorders. The analysis of BCI's achievements in the management of exoskeletons, visual and auditory prostheses, as well as in the treatment of mental disorders is carried out. Aspects such as the role of BCI in the rehabilitation of motor functions and emotional self-regulation of patients are being studied. The main conclusions are to confirm the effectiveness of BCI in empowering patients with disabilities and to identify the potential contribution of this technology to medicine. The author's contribution to the research is to substantiate the use of BCI to create personalized therapeutic solutions and clarify promising areas of technology development.

Ключевые слова: *интерфейс мозг-компьютер (BCI), нейрореабилитация, сенсорное восстановление, психические заболевания, качество жизни, персонализированная терапия.*

Key words: *Brain-computer interface (BCI), Neurorehabilitation, Sensory recovery, Mental illness, Quality of life, Personalized therapy.*

Технология Brain-Computer Interface (BCI) – это технология прямого соединения мозга человека или животного с внешним электронным устройством, направленная на достижение обмена информацией между мозгом и устройством. Эта технология отслеживает и интерпретирует биоэлектрические сигналы, генерируемые мозгом, такие как мозговые волны (ЭЭГ), функциональная магнитно-резонансная томография (ФМРТ), функциональная спектроскопия в ближней инфракрасной области (ФНИРС) и т.д., преобразуя их в команды, которые могут быть распознаны и обработаны компьютером [1]. Это позволяет

управлять компьютерными программами, механическими устройствами или другими внешними системами. За последние годы применение ВСИ в здравоохранении достигло прорывного прогресса, значительно улучшив качество жизни инвалидов и расширив границы многих отраслей медицины, таких как неврологическая реабилитация, сенсорное замещение, лечение психических заболеваний и т.д.

Прорывы в неврологической реабилитации.

Передовая технология ВСИ продемонстрировала огромный потенциал в реабилитации после инсульта, травм спинного мозга и других неврологических расстройств. 24 октября 2023 года в Китае была проведена первая беспроводная минимально инвазивная имплантация интерфейса мозг-компьютер (ВСИ) пациенту, страдавшему квадриплегией в течение 14 лет. После операции пациент смог мысленно управлять экзоскелетной системой, что позволило ему выполнять такие движения, как хватание и питье. Дэвис и др. [2] разработали автономное устройство ввода и вывода информации, которое применили для пациентов с травмами шейного отдела спинного мозга. Пациенты могут использовать его в домашних условиях без специальной настройки персонала, что демонстрирует возможность применения системы ВСИ на дому. Рой предложил эффективную многомасштабную конволюционную нейронную сеть, способную извлекать особенности сигналов ЭЭГ для классификации моторных ВСИ.

Для лечения нарушений движений нижних конечностей, вызванных травмой спинного мозга, технология ВСИ совершила значительный прорыв, объединив передовые разработки в области экзоскелетов. Одним из самых перспективных направлений исследований искусственного интеллекта в области неврологических травм и восстановления спинного мозга является использование экзоскелетов для помощи пациентам с травмами спинного мозга в функциональной ходьбе и тренировке походки. Со временем интеллектуальные роботы с функцией глубокого обучения постепенно заменяют обычные экзоскелеты и становятся новым центром исследований в этой области. Liu и др. разработали небольшой инвазивный ВСИ с использованием внутричерепных электродов для ввода текста, что стало теоретической и практической основой для создания минимально инвазивного имплантируемого ВСИ. Proix и др. использовали электроды, имплантированные внутричерепно, для оценки эпилепсии, чтобы получить корковую ЭЭГ пациента во время выполнения вербальных и воображаемых задач по генерации речи. Gao и др. построили карту сигналов ЭЭГ в нормальном состоянии и во время припадков, объединив её с машиной векторов поддержки для классификации эпилепсии со 100%-ной точностью [3].

Инновационные технологии ВСИ значительно меняют традиционные методы неврологической реабилитации, и сфера их применения расширяется от фундаментальных исследований до клинической практики. Это помогает всё большему числу пациентов с неврологическими травмами преодолеть потерю двигательных функций и разрабатывать индивидуальные и точные планы реабилитационного лечения, что знаменует собой значительный шаг вперед в преодолении сложных неврологических заболеваний.

Новая надежда на восстановление зрения и слуха.

В последние годы достижения науки в области восстановления зрения и слуха дали бесчисленному количеству пациентов надежду на возвращение их сенсорных ощущений. В исследовании восстановления зрения применение технологии ВСИ открыло совершенно новые возможности для лечения пациентов, потерявших зрение из-за пигментного ретинита или других необратимых нарушений. Исследователи разработали и успешно применили имплантируемые системы зрительных протезов, которые вживляют массивы электродов непосредственно в зрительную кору головного мозга для декодирования мозговой активности и преобразования её в осязаемые визуальные сигналы. Эти сигналы передаются обратно в мозг, позволяя пациентам воспринимать свет, формы и даже основные направления движе-

ния, восстанавливая определенную степень зрительной функции. Хотя восстановленное зрение ещё не сравнимо с нормальным, эта технология существенно изменила ситуацию и улучшила качество жизни слабовидящих людей.

В одном из исследований пациентам с боковым амиотрофическим склерозом имплантировали микроэлектродные массивы в мозг, что позволило им общаться с внешним миром на основе слуховой обратной связи. Луо Руйсинь и соавторы показали, что использование высокочастотной стимуляции может облегчить зрительное утомление, вызванное стабильным зрительным вызванным потенциалом (SSVEP) на основе ВСИ, повысить комфорт и безопасность системы, а также продемонстрировать широкие перспективы применения. Быстрое последовательное визуальное предъявление (БПВП) – это процесс, при котором изображения предъявляются наблюдателю в одном и том же месте с высокой скоростью, например, в центре экрана со скоростью 10 кадров в секунду. В 2022 году Чжан и др. показали, что поле зрения оказывает значительное влияние на эффективность поиска цели при БПВП [4]. Бошамп и др. также показали, что поле зрения оказывает существенное влияние на эффективность поиска цели. Они использовали электродную стимуляцию коры головного мозга, чтобы определенные изображения появлялись в мозге, что помогает слепым людям распознавать образы.

Технология ВСИ играет ключевую роль и в науке о восстановлении слуха. Технология кохлеарных имплантов прошла несколько поколений модернизаций и теперь включает передовые алгоритмы обработки сигналов и сложные принципы биомедицинской инженерии. Эти высокотехнологичные кохлеарные импланты улавливают звуковые колебания и преобразуют их в электрические сигналы, которые непосредственно стимулируют слуховой нерв, помогая людям с тяжелой потерей слуха или полной глухотой вновь услышать окружающий мир. Среди последних достижений – улучшение распознавания и восприятия речи в шумной обстановке, а также улучшение восприятия музыкальных ритмов и мелодий [5]. Такие технологические прорывы не только способствуют улучшению социального взаимодействия пациентов, но и значительно повышают качество их психической жизни, даря надежду миллионам людей с потерей слуха по всему миру. Однако эта технология всё ещё находится на стадии исследований и пока не достигла уровня клинического применения.

Лечение психических заболеваний и повышение качества жизни.

Широкое применение технологии ВСИ в лечении психических заболеваний меняет подход к оказанию психиатрической помощи. Суть этой передовой технологии заключается в точном улавливании и интерпретации нейронных сигналов, соответствующих эмоциональным состояниям и когнитивной деятельности мозга, что позволяет врачам получать более объективную и детальную базу для диагностики психопатологий и разработки более целенаправленных терапевтических стратегий. В Техасском университете разрабатывается программа нейромодуляции с замкнутым циклом, способная восстанавливать и улучшать ситуационную память. Для пациентов с тревогой, депрессией и другими психическими расстройствами технология ВСИ позволяет наблюдать за ними с помощью ЭЭГ и определять характер перепадов настроения, а затем применять техники нейрофидбэка, чтобы помочь пациентам научиться саморегулировать свои эмоции. Например, при обнаружении активности ЭЭГ, связанной с напряжением или тревогой, система ВСИ направляет пациента на выполнение упражнений на глубокое дыхание или релаксацию. В результате многократных тренировок пациент способен автономно регулировать мозговую активность для снижения негативных эмоциональных реакций.

Команда Шанхайского университета Цзяо Тун предложила новый алгоритм выбора эмоционально значимой ключевой подсети, который исследует три характеристики сети функциональной связи ЭЭГ: интенсивность, коэффициент кластеризации и центральность вектора признаков. Технология ВСИ в сочетании с когнитивно-поведенческой терапией

(СВТ) может быть использована для лечения обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) [6]. Пациенты могут тренировать специфические когнитивные задачи с помощью ВСИ, чтобы сознательно изменить паттерны мозговой активности и исправить вредные когнитивные привычки. Тяньцзиньский университет разработал первую искусственную нейронную роботизированную систему «Shen Gong 1», объединяющую воображаемое движение ВСИ и реабилитационную физиотерапию. Это первая в мире «чисто идейно управляемая» искусственная нейронная роботизированная система для реабилитации конечностей после инсульта. Вдохновленная недавней тенденцией исследований межличностной корреляции в нейронауке, команда Университета Цинхуа предложила метод сравнительного обучения для межличностного выравнивания, чтобы решить ключевую проблему распознавания эмоций по ЭЭГ – кросс-индивидуальное распознавание эмоций.

Технология ВСИ может использоваться для отслеживания изменений в психическом состоянии людей с психическими заболеваниями в режиме реального времени, заранее прогнозируя риск возникновения эпизодов и своевременно принимая меры для предотвращения ухудшения состояния. В Массачусетском технологическом институте с помощью сигналов ЭЭГ и ЭМГ роботы выполняют точные пространственные движения под управлением жестов рук [7].

Для пациентов с психическими заболеваниями, страдающих от физических дисфункций, таких как болезнь Паркинсона, технология ВСИ может помочь управлять внешними устройствами, такими как протезы конечностей или инвалидные кресла, используя сигналы мозга. Это улучшает способность пациентов к самостоятельному уходу и положительно влияет на их психическое здоровье и качество жизни. Университет Брауна разработал имплантируемую систему ВСИ для параплегических пациентов, позволяющую управлять протезами с помощью ЭЭГ. В Питтсбургском университете роботизированная рука управляется сигналами ЭЭГ, поступающими от коры головного мозга, помогая пациентам с ограниченной подвижностью выполнять простые движения, такие как рукопожатие и предоставление тактильной обратной связи. Для восстановления функций у пациентов, перенесших инсульт, применяются различные методы лечения, такие как функциональный тренинг, физиотерапия и трудотерапия. В Стэнфордском университете разрабатывается высокопроизводительная внутрикорковая система ВСИ, которая позволяет людям с нарушениями подвижности набирать текст значительно быстрее.

Выводы.

Технология интерфейса мозг-компьютер (ВСИ) открывает новые возможности для клинической медицины, доказав свою эффективность в улучшении качества жизни пациентов с ограниченными физическими и сенсорными функциями. Применение ВСИ способствует восстановлению двигательных способностей, позволяет управлять экзоскелетами и протезами, а также поддерживает реабилитацию на дому, что значительно расширяет доступность медицинской помощи для людей с неврологическими нарушениями.

ВСИ также демонстрирует значительный потенциал в восстановлении сенсорных функций, особенно зрения и слуха. Современные разработки позволяют возвращать основные способности восприятия мира людям с утратой этих функций, улучшая их социальную и психологическую адаптацию.

Кроме того, ВСИ активно используется в лечении психических заболеваний и эмоциональной саморегуляции. Технология позволяет точнее диагностировать состояния и разрабатывать целенаправленные терапевтические программы, включая нейрофидбэк, что особенно важно для пациентов с тревожными расстройствами и депрессией.

Индивидуализация подхода делает ВСИ отличным инструментом для создания персонализированных терапевтических решений. Способность адаптироваться под нужды каждого

пациента позволяет разрабатывать эффективные реабилитационные программы, повышая результативность лечения и реабилитации в долгосрочной перспективе. В совокупности, достижения ВСИ меняют представление о возможностях медицинской помощи, позволяя улучшать как физическое, так и психическое состояние пациентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Papanastasiou G., Drigas A., Skianis C. Braincomputer interface based applications for training and rehabilitation of students with neurodevelopmental disorders // *Heliyon*. 2020. No. 6(9). pp. 4250.
2. Davis K.C., Meschede-krasa B., Cajigas I. Design-development of an at-home modular brain-computer interface (BCI) platform in a case study of cervical spinal cord injury // *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*. 2022. No. 19(1). pp. 53.
3. Roy A.M. An efficient multi-scale CNN model with intrinsic feature integration for motor imagery EEG subject classification in brain-machine interfaces // *Biomedical Signal Processing and Control*. 2022. No. 74. pp. 103496.
4. Metzger S.L., Liu J.R., Moses D.A. Generalizable spelling using a speech neuroprosthesis in an individual with severe limb and vocal paralysis // *Nature Communications*. 2022. No. 13. pp. 6510.
5. Beauchamp M.S., Oswald D., Sun P. Dynamic stimulation of visual cortex produces form vision in sighted and blind humans // *Cell*. 2020. No. 181(4). pp. 774-783.
6. Wang D.X., Ng N., Seger S.E. Machine learning classifiers for electrode selection in the design of closed-loop neuromodulation devices for episodic memory improvement // *Cereb Cortex*. 2023. No. 33(13). pp. 8150-8163.
7. Pandarinath C., Nuyujukian P., Blabe C.H. High performance communication by people with paralysis using an intracortical brain-computer interface // *Elife*. 2017. No. 6. pp. 18554.

© Хуан Чжансян, 2024.